

СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ОҒИР МЕТАЛЛАР

Зуннунова Динара Эргашевна

Тошкент кимё-технология институти, катта ўқитувчи

Атхамова Саида Кудусовна

Тошкент кимё-технология институти, доценти

Тўхтаев Шухрат Қудратович

Тошкент кимё-технология институти, катта ўқитувчи

Аннотация. Озиқ – овқат маҳсулотлари таркибида оғир металллар миқдори белгиланган меъёрлардан ошиб кетса, одам организмида захарланиш оқибатлари келиб чиқади ва бунинг натижасида турли хил касалликлар юзага келади. СанҚ ва М ҳужжатлари бўйича одатда 8 та элемент: симоб, қўрғошин, кадмий, мишьяк, рух, мис, темир ва қалай оғир металллар ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчи томонидан –йогурт сут маҳсулотларидаги оғир металллар аниқлаш усуллари ўрганилди ва улар рухсат этилган концентрациядан ошмаслиги кўрсатилди.

Калит сўзлар. Йогурт, рух, кадмий, қўрғошин, СанҚ ва М ҳужжат, ошқозон шиллиқ қавати

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

Аннотация. При превышении содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах указанных норм вредный для организма человека и в результате возникают различные заболевания. Согласно документам СанПиН обычно 8 элементов: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк, медь, железо и олово относятся к тяжелым металлам. Изучены методы определения тяжелых металлов в кисломолочных продуктах-йогурта и показано, что они не превышают допустимую дозами.

Ключевые слова. Йогурт, цинк, кадмий, свинец, санитарно-гигиенические документы, слизистая желудка.

HEAVY METALS IN DAIRY PRODUCTS

Abstract. When the content of heavy metals in food products of the specified norms is exceeded, it is harmful to the human body and as a result various diseases occur. According to SanPiN documents, usually 8 elements: mercury, lead, cadmium, arsenic, zinc, copper, iron and tin are heavy metals. Methods for the determination of heavy metals in fermented milk products - yogurt have been studied and it has been shown that they do not exceed the permissible doses.

Keywords. Yoghurt, zinc, cadmium, lead, sanitary documents, gastric mucosa

КИРИШ.

Саломатлик учун зарарсиз бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни таъминлаш учун, озуқавий хом ашёлар ва тайёр маҳсулотларни доимий назорат қилиб туриш - озиқ-овқат саноати мутахассисларининг асосий вазифаси бўлиб ҳисобланади.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида хом ашёни етиштириш (хайвонларни озиқлантириш)да, хом ашёни сақлашда, тайёр маҳсулотларни сақлашда ёки маҳсулот ишлаб чиқариш технологиясининг бузилиши натижасида озиқ-овқат маҳсулотларига тушадиган ифлослантирувчи моддалар – токсик моддалар тушади. СанҚ ва М бўйича одатда 8 та элемент:

симоб, кўрғошин, кадмий, мишьяк, рух, мис, темир ва қалай токсик элементлар бўлиб ҳисобланади.

Хатто қисқа муддат сақлашга мўлжалланган йиғма тунка банкаларга жойлашган консерваларни шиша банкаларга жойлаш тавсия этилади, чунки ҳаво кислороди таъсирида тункабанкаларнинг емирилиши тезда ортиб кетади ва бир неча кун ичида маҳсулот таркибидаги оғир металл тузларининг миқдори бир неча марта ортади. Шу билан бирга, сиркаланган, тузланган ва нордон маҳсулотларни рухланган идишларда сақлаш мумкин эмас (маҳсулотларни рух ва кадмий билан зарарланишнинг олдини олиш мақсадида), чунки рухланган катлам таркибида бир қанча миқдорда кадмий мавжуд бўлади. Безак учун мўлжалланган чинни ва сопол идишларда таомни тайёрламаслик ва сақламаслик керак (яъни таом учун эмас, балки, безак учун мўлжалланган идишларда), чунки идишнинг сариқ ва қизил рангдаги устки қисми таркибида кўрғошин ва кадмий тузлари мавжуд бўлиб, бундай идишлар таом учун ишлатилганда осонгина овқатга ўтади. Маҳсулотларни тайёрлаш учун фақатгина озуқавий мақсадларга мўлжалланган махсус идишлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Санитарик назорат ташкилотлари томондан озик-овқат хом ашёси ва тайер маҳсулотлар таркибидаги токсик элементлар миқдорларига қатъий меъёрлар ўрнатилган. Кўпчилик маҳсулотлар учун токсик элементларконцентрацияларининг рухсат этилган миқдорлари белгилаб қўйилган. Озик – овқат маҳсулотлари таркибида токсик элементларнинг миқдори белгиланган меъёрлардан ошиб кетса, одам организмида захарланиш оқибатлари келиб чиқади ва бунинг натижасида турли хил касалликлар юзага келади. Кадмий одам организмига жуда кам миқдорда тушиб қолган тақдирда ҳам марказий асаб системасига тезда салбий таъсирини кўрсатади ва фосфор-кальций моддалар алмашинув жараёнини бузади. Шунинг билан бир қаторда кам қонликка ҳам олиб келади.

Кўрғошиндан сурункали захарланишнинг юзага келиши учун овқат таркибида кўрғошиннинг оз миқдори ҳам етади. Агар ҳар куни овқат билан 2-4 мг дан кўрғошин истеъмол килинса, бир неча ойдан кейин сурункали захарланиш аломатлари пайдо бўлади. Оз миқдорда овқат билан организмга тушган кўрғошин суякларда тўпланади. Кўрғошин бирикмаларининг қонга таъсири натижасида камқонлик ҳолати юзага келади. Юқоридагилардан келиб чиқадиган бўлсак, сут маҳсулотларининг таркибидаги оғир металлларнинг миқдорини аниқлаш долзарб вазифа ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Лаборатория шароитида сут маҳсулоти таркибидаги оғир металл тузлари аниқланди. Сут маҳсулотидан 2 гр миқдорида намуна олинди. Уни 500⁰ С ҳароратгача чидамли махсус чинни чашкага солиб, электр плиткасида ранги қорайгунча қиздирилди ва муфель печига қўйиб 3 соат давомида куйдирилди. Кейин намуна совутилиб устига 1:1 концентрланган HNO₃ куйилиб ва 10 – 15 дақиқа электр плиткасига буғлангунча қиздирдирилди. Кейин 1:1 хлорид кислотаси (HCl) дан 2 мл қуйиб, яна электр плиткасида буғлангунча қиздирдирилди ва кейин устига 25 мл. асосий (фонли) эритма қуйилиб, аралаштирилди. Аралашмани филтрлаб ABC – 1.1 вольтамперметрли анализаторда текширилди. Олинган натижаларни СанҚваМ 0283-10 (Озик – овқат маҳсулотлари хавфсизлигига қўйилган гигиеник талаблар) бўйича рухсат этилган чегаравий нормалар билан солиштириб, мувофиқлиги текширилди. Натижалар жадвалда келтирилган. Йогурт таркибидаги оғир металлларнинг концентрациялари, мг/кг ва жадвалда келтирилган.

1-jadval

Йогурт сут маҳсулоти таркибидаги оғир металллар

Синов намуналари	Таркибидаги оғир металллар миқдори, мг/кг					
	Рух	ПДК	Кадмий	ПДК	Кўрғошин	ПДК
Намуна № 1	0,0100	5	0,0034	0,1	0,0283	0,3
Намуна № 2	0,0120	5	0,0019	0,1	0,0120	0,3
Намуна № 3	0,0004	5	0,0022	0,1	0,0220	0,3

Жадвалдан кўриниб турганидек, намуна таркибида рух 0,0004-0,010 мг/кг оралиғида, кадмий элементи эса рухсат этилган концентрациянинг 6-11 % ини ташкил қилади. Кўрғошиннинг ўртача қиймати 0,020 мг/кгни ташкил қилади. Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган қуюлтирилган сут таркибида оғир металлларни таҳлил қилиш натижалари 3-жадвалда келтирилган. Барча ўрганилган намуналарда оғир металллар рухсат этилган концентрациялардан ошмаслиги кўрсатилди. Токсик элементлар нормадан кўп бўлиши албатта инсон саломатлигига катта хавф туғдиради. Рух тузлари билан ўткир захарланиш маҳсулотни қабул қилгандан 2-3 соат ўтгач бошланади.

ХУЛОСА.

1.Рух тузлари асосан ўткир захарланишларни келтириб чиқаради. Меъёридан ошиб кетган металл тузлари ошқозоннинг шиллик қаватига куйдирувчи таъсир кўрсатади, шунинг учун организмга умумий таъсир кўрсатмайди.

2.Сут маҳсулотларида баъзи токсик моддаларни таҳлил қилиш оғир металлларнинг ўртача концентрацияли даражаси сут маҳсулотларидаги токсик моддаларнинг рухсат этилган максимал қийматларидан ошмаслигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Сульдина Т.И. Содержание тяжелых металлов в продуктах питания и их влияние на организм. Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы. – 2016.
2. Восильев Л.Г., Абрамова Н.И., Павлов В.А. Гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение производство молока и молочных продуктов.-М.: Агропромиздат,2000.-177с.
3. Н.Е.Панфилова"Сут ва саломатлик". Тошкент "Мехнат" 1991 й.
4. П.В.Кугенев. "Молоко и молочные продукты". Москва"Россельхозиздат" 1985 г.
5. Хошимов Ф.Ҳ., Расулов Р.Й., Йўлдошев Н.Ҳ.Квант механикаси асослари.Т. Ўқитувчи,1995й.